

Guía de anotación “Faltas Descalificantes” y “Situaciones Especiales”

Irina Hernández y Patricia Abad (España)

DESCALIFICANTE DIRECTA:

Se DESCALIFICA por ACUMULACIÓN sí:

- * **ENTRENADOR (ENT):**

ENT	D ₂		
-----	----------------	--	--
- * **AYUDANTE (AY):**

ENT	B ₂		
AY	D		
- * **SUSTITUTO (ST/SUST):**

Nº	1	2	3	4	5
ST	D				

ENT	B ₂		
-----	----------------	--	--
- * **JUGADOR EXCLUIDO (J.E./JUG.EXCL.):**

Nº	1	2	3	4	5	
J.E.	T ₁	P	P	P ₁	P ₂	D

ENT	B ₂		
-----	----------------	--	--
- * **ACOMPAÑANTE:**

ENT	B ₂		
-----	----------------	--	--

- * **JUGADOR**

•	T ₁ + T ₁	}	+ GD
•	U ₂ + T ₁		
•	U ₂ + U ₂		
•	T ₁ + U ₂		

Nº	1	2	3	4	5
7	P ₁	T ₁	P ₂	U ₂	GD
- * **JUGADOR-ENTRENADOR**

•	T ₁ + C ₁	}	+ GD
•	U ₂ + C ₁		
•	U ₂ + B ₁ + C ₁		
•	T ₁ + B ₁ + C ₁		
•	U ₂ + B ₁ + B ₁		
•	T ₁ + B ₁ + B ₁		

Nº	1	2	3	4	5
7	P ₁	T ₁			

ENT	C ₁	GD	
-----	----------------	----	--
- * **ENTRENADOR**

•	C ₁ + C ₁	}	+ GD
•	B ₁ + B ₁ + B ₁		
•	C ₁ + B ₁ + B ₁		

ENT	C ₁	C ₁	GD
-----	----------------	----------------	----

DESCALIFICANTES Y ENFRENTAMIENTOS

SIN ENFRENTAMIENTO

Descalificante al primer entrenador

Primer entrenador	D ₂		
-------------------	----------------	--	--

Descalificante al segundo entrenador

Primer entrenador	B ₂		
Segundo entrenador	D		

Descalificante a sustituto

Jugador 7	P ₂	P	D		
Primer entrenador	B ₂				

Descalificante a jugador excluido

Jugador 7	P ₂	P	T	P	P	D
Primer entrenador	B ₂					

Descalificante a acompañante de equipo

Primer entrenador	B ₂				
-------------------	----------------	--	--	--	--

CON ENFRENTAMIENTO

PASIVO

Descalificante al segundo entrenador

Primer entrenador	B ₂		
Segundo entrenador	D	F	F

Descalificante a sustituto

Jugador 7	P ₂	P	D	F	F
Primer entrenador	B ₂				

Descalificante a jugador excluido

Jugador 7	P ₂	P	T	P	P	DF
Primer entrenador	B ₂					

Descalificante a acompañante de equipo

Primer entrenador	B ₂	(B)			
-------------------	----------------	-----	--	--	--

Se pondrá una (B) por cada acompañante que entre en pista

ACTIVO

Descalificante al primer entrenador

Primer entrenador	D ₂	F	F
-------------------	----------------	---	---

Descalificante al segundo entrenador

Primer entrenador	B ₂		
Segundo entrenador	D ₂	F	F

Descalificante a sustituto

Jugador 7	P ₂	P	D ₂	F	F
Primer entrenador	B ₂				

Descalificante a jugador excluido

Jugador 7	P ₂	P	P ₂	P	U ₂	D ₂ F
Primer entrenador	B ₂					

Descalificante a acompañante de equipo

Primer entrenador	B ₂	(B ₂)			
-------------------	----------------	-------------------	--	--	--

Se pondrá una (B₂) por cada acompañante que entre en pista

- Una falta descalificante se penaliza con 2TL y posesión en pista delantera con 14 segundos.
- Con las siguientes excepciones:
 - Tirador en acción de tiro convertido, tirará 1 TL.
 - Tirador que falla desde la zona de triple, tirará 3 TL.
 - Penalizaciones compensadas, no se lanzará TL y el reloj de lanzamiento se mantendrá
- Los tiros libres de faltas descalificantes los lanzará el jugador que recibió el contacto o su sustituto (si fue descalificado también).
- Si no se produjo ningún contacto, los lanzará cualquier jugador.
- Todas las faltas descalificantes a miembros del banquillo irán acompañadas de una falta técnica B al primer entrenador, ya que es responsabilidad de este.

- Las faltas descalificantes a jugadores cuentan como faltas de equipo, la faltas descalificantes a sustitutos **NO CUENTAN** como faltas de equipo.
- Cuando se descalifica a un acompañante de equipo se añadirán tantas (B)/(B₂), como acompañantes abandonen la zona de banquillo. Estas faltas no computan para la exclusión del entrenador.
- Todas las penalizaciones de tiro libre se ejecutarán, a menos que existan penalizaciones iguales en ambos equipos, en ese caso se compensarán entre sí.
- Debemos tener en cuenta qué equipo tiene la posesión del balón cuando se produce el enfrentamiento, dónde y cuánto tiempo quedaba en el reloj de lanzamiento.
- En un enfrentamiento puede sancionarse además de faltas descalificantes, antideportivas y técnicas, tener también en cuenta la posible acumulación y/o compensación de estas.

- Si se sanciona falta técnica, esa penalización se administrará primero; independientemente de si se ha determinado el orden de las penalizaciones.
- Se compensarán todas las penalizaciones iguales contra ambos equipos.
- Solo el entrenador y/o ayudante de entrenador están autorizados a abandonar la zona de banco de equipo durante un enfrentamiento para ayudar a los árbitros a mantener o restablecer el orden.
- Si no hay espacio suficiente en las casillas de falta del entrenador, se indicará en el informe del acta el número de acompañantes miembros de la delegación descalificados.
- En la charla prepartido: Establecer quién se encargará de cada equipo.
- Identificar a todo el personal de banquillo, sobre todo miembros de la delegación que son más difíciles de distinguir.
- Solamente informaremos de lo que estemos seguros que ha pasado.
- Diferenciar en el papel quién entra y quién entra y participa (círculos, aspás, flechas .).
- Antes de anotar en el acta:
 - Identificar todas las penalizaciones.
 - Determinar el orden en el que se produjeron.
 - Cancelar todas las penalizaciones iguales.

Consejo:

Es MUY IMPORTANTE mantener la calma durante un enfrentamiento, anotar en un papel todo lo que podamos y meter las acciones en la tablet, hacerlo con tranquilidad y prestar mucha atención a las compensaciones de penalizaciones.

Irina Hernández (España)

- Oficial de Mesa ACB y FIBA
- Responsable grupo oficiales FIBGranCanaria

Patricia Abad (España)

- Oficial de Mesa ACB y FIBA
- Responsable grupo oficiales FIBTenerife